

Blockades of the Mind – Science, Academies, and the Aftermath of the Great War

Acta Historica Leopoldina Nr. 78

Herausgegeben von: Wolfgang U. ECKART (Heidelberg, Halle/Saale)
und Robert FOX (Oxford, Großbritannien)

(2021, 170 Seiten, 5 Abbildungen, 5 Tabellen, 21,95 Euro, ISBN: 978-3-8047-4113-3)

Der Band setzt die Bemühungen der Leopoldina fort, die Geschichte der Akademien im und nach dem Ersten Weltkrieg zu analysieren. Er untersucht an Beispielen aus Wissenschaftspolitik, Astronomie, Psychologie und Meteorologie vor allem die Phase nach dem Ende der militärischen Feindseligkeiten mit dem Waffenstillstand vom November 1918 bis in die Mitte der 1920er Jahre. Sie war durch Konflikte zwischen Alliierten und Zentralmächten auch in den internationalen Wissenschaftsbeziehungen gekennzeichnet. Als besonders problematisch erwies sich in den Nachkriegsjahren die Entscheidung der Wissenschaftsvertreter von fünf führenden alliierten Ländern, die ehemaligen Zentralmächte von der neuen Struktur der internationalen Wissenschaft auszuschließen, die 1918–1919 in einer Reihe von Konferenzen formalisiert wurde und u. a. zur Gründung des Internationalen Forschungsrates (*International Research Council*) führte.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart

Ernst Haeckel – Medienstar. Popularisierungen von (Natur-)Wissenschaft in den Massenmedien Buch und Zeitschrift zwischen 1891 und 1910

Heiner STAHL (Siegen)

Zusammenfassung

Der Aufsatz zeigt an dem Jenaer Zoologen Ernst HAECKEL zweierlei: *erstens* die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Buchverlagswirtschaft und *zweitens* die Wege der Popularisierung (natur-)wissenschaftlicher Forschung. Beides trifft auf Prozesse der Ausdifferenzierung, sowohl in der Mediengesellschaft als auch in akademischen Wissenschaftsgemeinschaften. Anhand von Briefen aus dem Nachlass im Ernst-Haeckel-Haus (Jena) werden die Aspekte von Emotionalisierung, Personalisierung und Visualisierung zum Untersuchungsgegenstand gemacht. Es geht dabei um Strategien des Erzählens von biologischen und zoologischen Erkenntnissen, um das Wechseln zwischen Öffentlichkeiten sowie um Praktiken des Kontaktierens von Medien (als Institution) und Medienschaffenden (als Person).

Abstract

This paper elaborates the relationship between mass media (publishing and press) and academic elite science in late 19th century Imperial Germany. Ernst HAECKEL provides the example to examine the popularization of science following all but linear paths. Personification, emotionalisation and visual artefacts (photographs and drawings) are paving the way. The main argument is that a star-system evolves, featuring the Jena-based zoologist prominently. It blurs, at first, the boundaries between the abstract notion of science and the popular understanding of scientific knowledge and it is, secondly, opening up a perspective on the agency of readers (and buyers of books, newspapers and illustrated press) in relation to modes of communicating in an early stage mass media society.

1. Öffentliche Stars. Medien und die Popularisierung von Wissenschaftsgeschichte

Stars werden nicht geboren, sie werden gemacht von Personen, Institutionen, Massenmedien und der Öffentlichkeit. Stars lenken öffentliche Beachtung auf sich, auf Themen und auf die Kontexte. Stars sind Personifikationen von medialen Wirklichkeitsentwürfen¹ der Verwendung von Aufmerksamkeit. Öffentliche Bekanntheit ist sowohl eine Voraussetzung für Popularität als auch der Motor ihrer Steigerung.² Auflagen von Büchern und deren Absatzzahlen sind eine zweite. Öffentliche Resonanz mittels Besprechungen, Berichten und gedruckten Meinungsäußerungen bildet eine dritte Ebene. Widerspruch und Zustimmung, in Buchveröf-

¹ NUNOKAWA und SCHARLOTH 2017, S. 188.

² STOREY 2017, S. 24.

fentlichungen und Zeitungsartikeln formuliert, rahmen eine vierte Betrachtungsweise.³ Das erlaubt es, die Beziehungen von Wissenschaft und Öffentlichkeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu untersuchen⁴ und am Übergang ins Zeitalter der Massenmedien zu spiegeln.⁵ Das Ausfüllen von verschiedenen öffentlichen Rollen – unter anderem als Forscher- und Medienpersönlichkeit – begründet bereits in der Wissenschafts- und Medienwelt des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts den Status einer *celebrity*.⁶

Die Star-Forschung ist ein Bestandteil der kultur- und literaturwissenschaftlichen *Celebrity Studies*. Sie beschäftigt sich „mit der Konstruktion, Zirkulation und den Manifestationen von Berühmtheit und Prominenz im Allgemeinen“.⁷ Der Weg dahin, Wissenschaftlerpersönlichkeiten zu (inter-)nationalen Helden oder gar zu Stars zu stilisieren, war nicht mehr allzu weit. Sie werden zur Projektionsfläche für soziale und kulturelle (Selbst-)Verständigungen über Weltbilder. „Es ist dieses Potenzial von *Celebrities*, sich über Felder hinweg zu bewegen und in unterschiedlichen Plattformen und Lebensbereichen strategisch eingesetzt zu werden, das auf ihren konvertierbaren Wert hinweist“.⁸ Das verknüpft den Aufmerksamkeitswert, den eine durch mediale Inszenierungen bekannt gemachte Berühmtheit erlangt, mit dem/der sich selbst zur Ware wandelnden Akteur oder Akteurin. Das erzeugt eine Normalisierung von Verwertungen, die in unterschiedlichen Segmenten der Fach-, Lese- und Schauöffentlichkeit möglich werden. Der Forscher/die Forscherin wird als berühmt bezeichnet, häuft Kapitalien der Bekanntheit. „Die kommodifizierte und die damit in Beziehung stehende mediatisierte öffentliche Identität der Celebrity besitzt Macht und kann Veränderung auslösen.“⁹ Hier lässt sich Ernst HAECKEL (1834–1919) durchaus verorten. Er machte sich zum Star – und wurde zu einem solchen gemacht. Diese Bezeichnung verweist auf das Mitteilen-Können von Empirie, auf die (medien-)gesellschaftliche Beschäftigung mit neuen Erkenntnissen sowie auf die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Teilöffentlichkeiten zu wechseln. Der Gelehrte,¹⁰ eine Erzählfigur des frühneuzeitlichen Wissenschaftsbetriebes, wandelt sich in diesem Zeitraum endgültig zu einem, auf öffentliche Sichtbarkeit und Nachhall zielenden Schreibenden. Forscher-Schriftsteller werten Beobachtungen aus, die sie während Expeditionen, Studienaufenthalten oder in Laboren¹¹ aufzeichneten. Sie stellen Inhalte her und verwerten diese in unterschiedlichen Kontexten. Sie führen diese sowohl dem akademischen Streit von Lehrmeinungen als auch der öffentlichen Auseinandersetzung um die Wissensbestände einer Gesellschaft zu¹² und handelt auf Märkten, in denen Aufmerksamkeit, öffentlicher Widerhall und Verkaufszahlen bedeutende Währungen sind.¹³ Charles DARWIN (1809–1882) und dessen grundlegende

3 Prof. Dr. Angela SCHWARZ und der Autor entwickeln derzeit ein Forschungsprojekt mit dem Arbeitstitel „A star is born“: (Natur-)Wissenschaft und Popularität in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“. Es widmet sich den Wechselwirkungen zwischen Medien- und Wissensgesellschaft und wählt dazu eine transnationale, europäische Perspektive.

4 DAUM 1998, SCHWARZ 1999.

5 FAULTSICH 2004, BÖSCH 2011.

6 SOMMER 1997, S. 114–124; NUNOKAWA und SCHARLOTH 2017, S. 182; FISCHER 2017, S. 246–258; FAWCETT 2016, FRANSSSEN und HONINGS 2017, CARR O'NEILL 2017, DOUGLAS und McDONNELL 2019.

7 NUNOKAWA und SCHARLOTH 2017, S. 182; LOWRY 1997, S. 10.

8 MARSHALL 2017, S. 52.

9 Ebenda, S. 56.

10 FÜSSEL 2016a, S. 17–33; FÜSSEL 2016b, S. 301–322.

11 DIERIG 2006.

12 AZZOUNI 2007, S. 279–293; WAZECK 2009; BETZ 2016, S. 63–70; DINÇKAL 2017.

13 WU 2016.

Theorie der Evolution sind dafür herausragende Beispiele.¹⁴ Die Wechselwirkungen lassen sich anhand von Medienhäusern analysieren,¹⁵ die als Multimedien-Verlage den stationären Vertrieb (Buchhandlung) und die mobilen Verkaufswege (Verlags-, Zeitungs- und Zeitschriftenabonnement per Postzustellung) zu kombinieren begannen.¹⁶ Mit solchen Verlagen korrespondierte Ernst HAECKEL. Im Verlag Georg Reimer (Berlin) veröffentlichte er seine Habilitationsschrift *Radiolarien* (1862), in Zusammenarbeit mit dem Verlag Wilhelm Engelmann (Leipzig) publizierte der Jenaer Wissenschaftler seine Überlegungen zur Entstehung des Menschen – *Anthropogenie* (1874) – und übertrug DARWINS Grundannahmen in die deutschsprachige Wissenschaftslandschaft. Damit positionierte sich HAECKEL in einem umkämpften Gelände. Die internationale akademische Auseinandersetzung entwickelte sich zu einem Thema, das sich in der bürgerlichen Presselandschaft des Deutschen Kaiserreiches mit medialer Aufmerksamkeit auflud. Diese Streitordnung besaß Nachrichten- und Unterhaltungswert. HAECKEL erzeugte, übertrug und lieferte wissenschaftliche Erkenntnisse und kommunizierte diese in (Teil-)Öffentlichkeiten. In seinen Medienrollen als Naturforscher, Wissenschaftler, thesenstarker Publizist und populärer Erzähler von – allgemein gesprochen – Mensch-Natur-Glaubens-Beziehungen gelang es ihm, spezifische Bildungs- und Unterhaltungserwartungen von Konsumentinnen und Konsumenten einzulösen. Im Kontext des medienkulturellen und -wirtschaftlichen Wandels befeuerte dies die Popularisierung von (Natur-)Wissenschaft als Ganzes und die durch Medien vermittelte Personalisierung HAECKELS zu einem Vorreiter moderner, auf empirische Beobachtung setzender positivistischer Wissenschaft. Die *Indischen Reisebriefe* (1883) zeigten auf, welche Verbindungen das Erzählen von Naturerfahrungen und die Popularisierung von (Natur-)Wissenschaft mit den Möglichkeiten publizistischer Verbreitung und Reichweitensteigerung eingehen. Reiseberichte waren damals eine anerkannte Textsorte, die sinnliche und emotionale Erfahrungswelten öffnete und Zugang zu geografischen, botanischen und ethnologischen Kenntnissen der Welt bot.¹⁷

Sie verwiesen auf Übertragungen von Wissen, die weit über die Öffentlichkeiten der akademischen Lehre und deren Leserschaften hinausreichten. Es berührte die Praktiken der (Selbst-)Inszenierung und die (Selbst-)Repräsentation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich parallel zur Ausdifferenzierung der Medienlandschaft und ihrer Publika veränderten. Resonanz in der Öffentlichkeit begann sich zu einem Mechanismus der Bemessung von Expertise zu entwickeln, der weit über die Inszenierung von Einzelnen hinausging und weitaus allgemeinere soziale, kulturelle und akademische Wertigkeiten widerspiegelte. Dieser Prozess wurde ab etwa 1860 deshalb sichtbarer, weil sich Naturforschung *erstens* in der Mediengesellschaft vollends in Fachdisziplinen ausdifferenzierte und weil sich *zweitens* die wenigen Wissenschaftlerinnen und die vielen Wissenschaftler zunehmend bemühten, ihre Profession öffentlich zu bekräftigen und ihre Positionen im akademischen – und publizistischen Feld – zu sichern. Bekanntheit wirkte sich auf die Anzahl der Zuhörer in Seminaren aus, auf das dabei eingenommene Hörergeld, auf die finanzielle Ausstattung seines Lehrstuhls sowie auf die Einwerbung von zusätzlichen Forschungsaufträgen. Forscherpersönlichkeiten wie Ernst HAECKEL veröffentlichten in unterschiedlichen Märkten der Wissensgesellschaft

14 SCHWARZ 2017, BROWNE 2017.

15 STÖCKEL 2002, SCHMIDT-FUNKE 2005, KAEDING 2009, REIMER 1999/2012.

16 FAULTSICH 2004, S. 255.

17 SIEGEL 2003, STAMM 2010, SERRA 2020.

des 19. Jahrhunderts: (Natur-)Wissenschaft und Buchhandel. Die Überschneidungen in den Blick zu nehmen, erlaubt es, Wissenschaftsgeschichte aus der Perspektive der massenmedialen Produktionsbedingungen zu denken und in diesem Zusammenhang, die Öffnungen und Abschlüßungen von *epistemic communities*, die populären Geschichtsbilder, linearen Erfolgserzählungen und die Verhältnisse von Wissen und staatlicher Macht zu dekonstruieren.¹⁸

Eine kulturhistorische Perspektive auf Wissenschaftsgeschichte beleuchtet die Anordnungen von Wissenstransfers sowie die transnationalen Netzwerke von Forschenden. Sie beschränkt sich nicht auf einzelne Disziplinen und Stränge der Produktion wissenschaftlich abgesicherter Erkenntnis.¹⁹ Die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Mediengesellschaft spielten darin bislang allerdings eine eher untergeordnete Rolle. Noch seltener kamen die Aushandlungen zwischen Wissenschaftlern (als Autorinnen und Autoren) und Verlegern sowie Lektoren zur Sprache, von den Anfragen von Journalisten und Chefredakteuren gegenüber Wissenschaftlern (als Expertinnen und Experten) ganz zu schweigen. In dieser Hinsicht weitet der weitverzweigte und vielfältige Briefwechsel HAECKELS – als Schreibender, Mitteilender und Veröffentlichender – den Blick. Der Zoologie-Professor, eine öffentliche Figur im akademischen Leben der Universitätsstadt Jena, war in Forscher- und Publizistennetzwerke eingebunden und entwickelte sich, bezogen auf die Auflagen und Neuauflagen, zu einem der erfolgreichsten naturwissenschaftlichen Autoren auf dem Buchmarkt des Kaiserreiches. In den 1890er Jahren verfasste er sogenannte Volksausgaben, die seine biologischen, zoologischen und menschenkundlichen Standardwerke anderen bürgerlichen Leserschaften zugänglich machen. Solche Popularisierungen erforderten Reichweite und Verständlichkeit. Unter diesen Voraussetzungen entschieden sich interessierte Laien leichter dafür, Publikationen käuflich zu erwerben und in (natur-)wissenschaftliche Bildung zu investieren.²⁰ Deshalb lässt sich von einer „schichtenspezifischen Zurichtung dieser Visualisierung und Versinnlichung“²¹ in diesem Zusammenhang durchaus sprechen.

Dieser Beitrag denkt HAECKELS Wirken im Spannungsfeld von fachwissenschaftlicher und medialer Aufmerksamkeit. Es werden die individuellen Bemühungen des Jenenser Zoologen hervorgehoben, sich als Forscher, Publizist und Illustrator eine herausragende Stellung in der Mediengesellschaft des Deutschen Kaiserreiches zu erarbeiten. Das verlangt zweierlei: *Erstens*, eine Mediengeschichte der Autorschaft und des wissenschaftlichen Schreibens mit den selbstgewählten Personalisierungen zu verbinden. *Zweitens* gilt es, die Identifikationsmöglichkeiten und -angebote in HAECKELS Werk zu bezeichnen, an denen sich Fan- und Starkulturen herausbilden konnten. Der Naturwissenschaftler wurde zu einer Berühmtheit gemacht. Er trug allerdings seinen Anteil dazu bei, steuerte die Verbreitung, die Bebilderung und Besprechung seiner Publikationen und ließ eine grundlegende Sensibilität gegenüber verlagswirtschaftlichen Bedingungen und der Ausdifferenzierung von Öffentlichkeit im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erkennen. Solche Produkte und ihre Reichweite verbreiteten biologische und naturwissenschaftliche Erkenntnisse in der Wissens- und Mediengesellschaft des Kaiserreiches und formten sie zu Pionierleistungen populärer Bildung.

18 SCHWARZ 1999, S. 64–70; EPPLE 2018, S. 347.

19 NICKELSEN 2018, S. 409–412.

20 FAULSTICH 2004, S. 254.

21 FAULSTICH 2004, S. 257; AZZOUNI 2017, S. 336–339.

2. Emotionalisierungen. Reisefieber, Fern-Sehen und Namensgebung

Visualisierung und Emotionalisierung gehören zur Personalisierung von Stars. Damit sind Praktiken der (Selbst-)Inszenierung und (Selbst-)Repräsentation gemeint, die den Erkenntnisdrang und die Neugier von Forschenden als narrativen Text zur Geltung bringen. Die populärwissenschaftlichen Aufzeichnungen *Indische Reisebriefe* zeigten dies eindrücklich. HAECKEL unternahm 1881 eine halbjährige Forschungsreise nach Ceylon (Sri Lanka), die von kolonialer Privilegierung eingerahmt war. An seine Mutter Charlotte HAECKEL (1799–1889) schrieb der Professor Anfang Mai 1882, dass er kurz nach seiner Rückkehr sogleich „vor überfülltem Auditorium (gegen hundert Zuhörer!)“ eine Vorlesung hielt. „Die Studenten standen dichtgedrängt bis auf den letzten Platz!“²² In der akademischen Öffentlichkeit der großherzoglich-sächsischen Universität war er allgemein bekannt, anerkannt und als Vortragender und Erzähler jenseits seiner Deputatspflichten heiß begehrt. HAECKEL war eine lokale *public figure*. „Diese Woche habe ich mich nun noch durch einen Pfannkuchenberg²³ von Empfangs-Feierlichkeiten durchzuesen“, beteiligte der Rückkehrer seine Mutter fernschriftlich an dem öffentlichen Interesse an seiner Person. „Freitag Festmahl unseres naturw. Vereins, Sonnabend Fest Diner bei Seebecks.“ Karl Julius Moritz SEEBECK (1805–1884) förderte HAECKELS Ernennung zum ordentlichen Professor für Zoologie (1862) und war als Kurator der Universität Jena ein langjähriger Berater des Großherzogs CARL ALEXANDER VON SACHSEN-WEIMAR-EISENACH (1818–1901) und des Herzogs GEORG II. VON SACHSEN-MEININGEN (1826–1914) in wissenschaftspolitischen Fragen.²⁴ „Montag Festsitzung des naturw. Studenten Vereins!“ Dem Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Verein Markomania, einer Jenenser Burschenschaft, gab HAECKEL einen mündlichen und sicherlich mitreißend erzählten Reisebericht, und im Anschluss daran stand akademisches Biertrinken auf dem Programm. Das deutete HAECKEL gegenüber seiner Mutter an: „Hoffentlich übersteht mein in Ceylon gestählter Magen nebst Nerven System auch diese Prüfungen glücklich!“

Der gestandene Jenaer Ordinarius bewegte sich 1882 zielsicher und trinkfest in verschiedenen Öffentlichkeiten der akademischen Wissens- und bürgerlichen Stadtgesellschaft. Und wenn er gegenüber seiner Mutter mit den Worten schloss „Im Übrigen ist die Freude der guten Jenenser über meine glückliche Rückkehr wahrhaft rührend!“, dann genoss er den Zuspruch und lokalen Ruhm sichtlich, welchen ihm das Publikum nach seiner kolonialen Entdeckungsfahrt entgegenbrachte. Wortgewandt, anekdotenreich und anschaulich berichtete HAECKEL von seiner Reise auf einem fernen Kontinent. 1883 druckte der Berliner Hermann und Elwin Paetel Verlag das Manuskript, das HAECKEL über seinen Aufenthalt verfasst hatte. Das Buch war mit Fotografien und Zeichnungen des Autors bebildert sowie mit Kartenmaterial bestückt.²⁵ Er widmete es seiner betagten, 84-jährigen Mutter. Sie habe „mit all’ der unaufhörlichen Sorge und Mühe, die nur in dem einen Worte ‚Mutterliebe‘ ihren Ausdruck“ finde, sein bisheriges Forscherleben und „seine vielfach wechselnden Schicksale beständig begleitet“.²⁶ Emotionalisierung war eine Tonart des Schreibens, die HAECKEL genauso beherrschte wie die Fähigkeit, die Neugier der Lesenden mit einfachen Worten zu wecken. Über Indien, „dieses wunderbare Land“, gebe es

22 Ernst Haeckel Archiv (EHA) Jena, A 39161, Ernst HAECKEL an Charlotte HAECKEL, Jena, 3. 5. 1882, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_39161 [letzter Zugriff 23. 11. 2022].

23 Der Begriff „Pfannkuchenberg“ bezieht sich auf das Märchen von „Klas Avenstaken oder Der Pfannkuchenberg“, ARNDT 1842.

24 GERBER 2004, TASZUS 2015, S. 287–300.

25 HAECKEL 1883.

26 HAECKEL 1883, Widmung, VI.

eine Fülle von gedruckten Beschreibungen, betonte HAECKEL in der Einleitung der *Reisebriefe*. Er lade die Leser ein, „mich auf meiner halbjährigen Fahrt nach und durch Ceylon freundlich zu begleiten“. Er wählte die direkte Ansprache und brach dadurch die Distanz zwischen Forscher und den Lesenden auf. „Dabei wirst Du, geneigter Leser, und noch mehr, verehrte Leserin, mir wohl freundlichst gestatten müssen, in meine persönlichen Interessen als Naturforscher und Naturfreund Dich hineinzuziehen; denn diese sind es ja, welche die jetzt begonnene Reise eigentlich allein in's Leben gerufen haben.“²⁷ Damit sich die Lesenden den Autor vor Augen führen konnten, setzte sich der Forschungsreisende selbst in die in einem Fotoatelier nachgestellte Pose eines Tropen-Entdeckers – breitschultrig, mit stolzer Brust, wallendem Bart und langen Haaren ausgestattet, mit Gewehr, Revolver, Messer, Lederstiefeln, Zeichenblock und Fernglas bewaffnet.²⁸ HAECKEL beschrieb (Natur-)Wissenschaft als Abenteuer, als eine Serie von Orten und Landschaften, von Bevölkerung, Fauna und Flora, die es zu erkunden galt. Er sah für die Lesenden fern, holte diesen Erlebnisraum in deren Nähe, machte Ferne greifbar. Ceylon imaginierte er als Raum von Entdeckungen, die jenseits des zivilisierten Kontinents Europa auszukundschaften waren. Das Erzählbar-Machen und Veranschaulichen-Können von Forschungsreisen wies Wege der Popularisierung von Wissenschaft. Alexander VON HUMBOLDTS (1769–1859) Reisen nach Südamerika setzten die Messlatte für dieses literarische Genre des wissenschaftlichen Schreibens.²⁹ Die Mediengesellschaft des späten 19. Jahrhunderts lechzte nach diesen Geschichten. Sie öffneten den Lesenden im heimischen Studien- oder Wohnzimmer Fenster zur Welt. Der Jenaer Zoologie-Professor nahm die Buchkonsumentinnen und -konsumenten mit zu Welterfahrungen, die sie im Lehnstuhl erleben konnten.³⁰ Die Leseerwartungen der *armchair travellers* zu bedienen, erforderte einen nicht-wissenschaftlichen, erklärenden und dennoch mitreißenden Schreibstil. Die Beschreibungen der einzelnen Reisetationen fügten sich in den Gesamtverlauf und das Erzählmuster ein. „Images are generally used to increase the effect of virtual travel by translating the activity to a human viewpoint.“³¹

In *Indische Reisebriefe* leistete HAECKEL genau diese Übersetzung. Er verknüpfte Expeditionserlebnisse mit Naturforschung, Biologie, Geographie sowie kolonialer Ethnographie und ergänzte sie mit populärer bzw. popularisierter Repräsentation von Wissenschaft. Das gelang deshalb, weil sich zu Beginn der 1880er Jahre Öffentlichkeit, Wissenschaft und Medienwirtschaft vielfältig berührten. Das Publikum kaufte Bücher, las die Tages- und Wochenpresse, abonnierte Zeitungen, wissenschaftliche Fach- und illustrierte Wochenzeitschriften. Es verteilte Aufmerksamkeit, Zustimmung und Ablehnung. Das Medienhaus Paetel, Wissenschaftsverlag und Herausgeber der Zeitschrift *Deutsche Rundschau*, bediente beide Wachstumsmärkte. Dadurch veränderte sich die öffentliche Darstellung, Rezeption und gesellschaftliche Relevanz von (Natur-)Wissenschaft genauso wie ihre Inszenierungsweisen.³² Diese Verschiebungen entstanden vor dem Hintergrund eines mediengesellschaftlichen und -wirtschaftlichen Entwicklungsschubes und sind in dieser Konstellation zu denken, zu bewerten und zu kritisieren.

27 Ebenda, S. 4.

28 Im Atelier von Johann Baptist OBERNETTER (1840–1887), München, nachgestelltes Porträt von Ernst HAECKEL mit Jagd- und Forscherausrüstung, siehe URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03627-0482-1> [letzter Zugriff 23. 11. 2022].

29 WULF 2016.

30 KINSLEY 2019, S. 408–422; ROBINSON 2019, S. 488–503.

31 DELLMANN 2018, S. 200.

32 SAMIDA 2011.

HAECKELS Bildbandserie *Kunstformen der Natur* (1899–1904) erschien im Verlag des Bibliographischen Instituts Leipzig.³³ Diese Reihe koppelte verschiedene Medienfunktionen mit der Leistungsfähigkeit des zeitgenössischen Druckereihandwerks.³⁴ Der Titelzusatz der *Kunstformen der Natur* verdeutlichte, dass das Buch hundert Illustrationstafeln mit beschreibendem Text enthalte, allgemeine Erläuterungen und eine systematische Übersicht gebe und weitere fünfzig Illustrationstafeln mit beschreibendem Text den Leserinnen und Lesern anbiete. Es las sich wie eine Gebrauchsanweisung für einen Ausstellungsrundgang.³⁵ Erklärung, Einordnung und Systematisierung halfen den Lesenden, sich durch die schwarz-weißen, grauen und farbigen Landschaften des Visuellen zu bewegen. Dieser Reiseführer mit Schautafeln lud zum sehenden Flanieren ein, forderte zum Verweilen, zum Entdecken und zum Anschauen auf. Es war ein Besuch in einem virtuellen Naturkundemuseum.³⁶ Die Abbildung von Natur ermöglichte das Fern-Sehen in den privaten, häuslichen Umgebungen. Auf die Herausgabe von Lexika, Reise- und Tierbüchern spezialisiert, wandte das Unternehmen das seit langem vorhandene Publikationswissen auf ein wachsendes Segment des Buchmarktes an: die Visualisierung von (Natur-)Wissenschaft.³⁷ Lithografisches Drucken veränderte das Wissenschaftsbild. „Die Frage, was wir tun, wenn wir ein Bild betrachten“, stellte sich bereits zeitgenössischen Leserinnen und Lesern um 1890 vollkommen neu. Bevor die fotografische Aufzeichnungstechnik endgültig revolutionierte, weitete das illustrierte Buch *Kunstformen der Natur* die als kulturell gültig anerkannten „Bildterritorien“.³⁸ Sinnliche Erlebniswelten öffneten sich den Leserschaften. HAECKELS Zeichnungen hoben hervor, was seinem künstlerischen Auge wichtig war, machten „sichtbar, was dem beobachtenden Auge“ von Nicht-Wissenschaftlern „verborgen“ blieb. Diese Bilder konnten „als wahrer gelten [...], so lange ihre zuvor nicht gesehenen Details“ durch wissenschaftliche Theorien und Modelle „bestätigt werden“³⁹ konnten. Als Wissenschaftsillustrator der eigenen Forschungsergebnisse besaß der Zoologe ein Höchstmaß an Kontrolle darüber, wie weit er die Erwartungshorizonte „der visuellen Unterhaltungsindustrie“⁴⁰ bediente und sich bei der Bebilderung seiner Veröffentlichungen davon beeinflussen ließ.⁴¹ Die Benennung einer Scheibenqualle nach seiner 1864 verstorbenen Frau Anna SETHE (1835–1864) fügte sich in den Kontext einer medialen Verwertung durchaus ein. Die Bezeichnung *Desmonema Annasethe Haeckel*⁴² emotionalisierte Wissenschaft. Daran ließ sich Erkenntnisuche und -fortschritt als persönliche Erfahrung, als Verlust und als Zugewinn an Wissen eines Forschenden erzählen. Die Abbildung war ein (Medien-)Stoff, der wissenschaftliche Abstraktionen vereinfachte und diese den Leserinnen und Lesern außerhalb von Hörsälen, Fachgesellschaften und Vortragsöffentlichkeiten näherbrachte.

Der Forscher-Zeichner HAECKEL schuf Blaupausen für die Ästhetisierung von Natur, fertigte Medienrahmen des (Auf-)Zeigens, die das bürgerliche Bildungs-, Unterhaltungs- und Freizeitvergnügen nachhaltig beeinflussten und das populäre Bildprogramm von (Natur-)

33 Siehe URL: <https://mediengeschichte.dnb.de/DBSMZBN/Content/DE/Industrialisierung/08-geschichte-des-bibliographischen-instituts.html> [letzter Zugriff 23. 11. 2022].

34 Siehe URL: <http://www.biolib.de/haeckel/kunstformen/index.html> [letzter Zugriff 23. 11. 2022].

35 SCHWARZ 1999, S. 83–99.

36 KÖSTERING 2003.

37 MORTON 2009, S. 59–91; ZORDAN 2016, S. 189–222.

38 HÜPPAUF und WEINGART 2009, S. 28.

39 Ebenda, S. 26.

40 Ebenda, S. 27.

41 PIETRZAK-FRANGER 2017.

42 Vgl. URL: http://www.biolib.de/haeckel/kunstformen/high/Tafel_008_300.html [letzter Zugriff 21. 6. 2021].

Wissenschaft weit über die Zeit des Deutschen Kaiserreiches hinaus prägen sollten.⁴³ Die darin eingeschriebene Visualisierung von Gleichartigkeit und Einheitlichkeit von Natur begründete ein biologisches Verständnis von Welt. Hier berührten sich die Grenzziehungen zwischen Gemeinschaften, die im wissenschaftlichen Betrieb angekommen waren und diesen mitgestalteten, sowie denjenigen, die eine freizeitleiche, laienhafte Beschäftigung damit verbanden.⁴⁴ Darüber nachzudenken und sich in Fach- und Publikumszeitschriften entsprechend zu äußern, wird als „a constitutive part of ‚doing science‘, and even of ‚being a scientist“ bezeichnet.⁴⁵ Trotz der Popularisierungen von (Natur-)Wissenschaft verharnte diese in Bezügen, die alles andere als deckungsgleich mit populären und volkstümlichen Praktiken des Umgangs mit Wissenschaft waren.⁴⁶

Die Medialisierung von Wissenschaft, verstanden als öffentliche, in Medien vermittelte Thematisierung sowie als Tätigkeit von Forscher/Experten und Forscher/Journalisten, war ein entscheidender Aspekt dieser Verschiebungen. Wissenschaftler unterhielten Geschäftsbeziehungen zu Medienhäusern. Bei den Verlagen veröffentlichte HAECKEL Forschungsergebnisse, Lehrbücher, Reiseberichte und kolorierte Bildbände. Der Zoologe zeichnete die Objekte seiner Studien, ordnete sie in Kategorien, schloss auf Entwicklungsverläufe und beschrieb die Umgebungen seiner Datenerhebung in der literarischen Form der Reiseerzählung. Der Wechsel zwischen Öffentlichkeiten und Textgenres erleichterte die Bedienung von Leserwartungen und erlaubte es ihm, eine Evolution von einer *academic* zu einer *public* und schließlich zu einer *media figure* zu vollziehen. In den 1890er Jahren war HAECKEL schließlich zu einer Medienfigur geworden, die in öffentlichen Debatten stand und darin stritt. Überzeugt von der kulturellen Mission deutscher (Natur-)Wissenschaft fügte sich der in Jena lehrende Professoren-Star trotz – oder sogar wegen – seiner transnationalen Kontakte in eine sich nationalistisch entgrenzende, deutsche Erzähllandschaft des wissenschaftlichen, geistigen und philosophischen Fortschritts ein⁴⁷ – glatt, geschmeidig und ohne sonderliche Reibungsverluste zu erfahren. Vergleiche mit anderen Forscherpersönlichkeiten, wie den Leipziger Professoren Wilhelm WUNDT (1832–1920), Hugo MÜNSTERBERG (1863–1916) (beide Psychologie) und Karl LAMPRECHT (1856–1915) (Geschichte) oder dem Berliner Physiker Hermann VON HELMHOLTZ (1821–1894), brächten sicherlich ähnliche Positionierungspraktiken zum Vorschein.⁴⁸

3. Kontaktierungen. Journalisten, Fachkollegen, Lektoren

Neuaufgaben von Veröffentlichungen boten Gelegenheit, Veränderungen anzuregen und diese umzusetzen. Sie markierten gleichzeitig die öffentliche und buchwirtschaftliche Bedeutung der jeweiligen Autorinnen und Autoren. Das betraf den Schriftwechsel mit Verlagen und die Kommunikation mit Journalisten und Chefredakteuren. Die Schriftleiter waren schließlich die Türöffner, um Platz in Zeitungen und Zeitschriften zu erhalten. Sie räumten diesen für

43 BREIDBACH 2006, NOHR 2014.

44 NYHART 2009, S. 7.

45 Ebenda, S. 15.

46 Ebenda, S. 16. Zu den historiografischen Debatten um die Unterscheidungen zwischen *popular science* und *polarization of science* siehe COOTER und PUMFREY 1994, S. 237–267; SECORD 2004, S. 654–672; TOPHAM 2009, S. 310–318; DAUM 2009, S. 319–332.

47 SzÖLLÖSI-JANZE 2004, S. 79–100.

48 FUCHS und MEYER 2017, LANGDALE 2002, BORNSTEIN und NEUSCHATZ 2020, SCHORN-SCHÜTTE und OGRIN 2017, CHICKERING 2021, KAISER 1994, CAHAN 1999.

Besprechungen ein, wenn die Reputation des Verfassers, der Nachrichtenwert über die Veröffentlichung sowie die Aufmerksamkeitsvermutung sich begünstigten.⁴⁹ Diese Netzwerke des Besprechens und des Sich-Aufeinander-Beziehens stärkten die mediale Präsenz HAECKELS und stellten diese auf Dauer sicher. Die nun folgenden schlaglichtartigen Momentaufnahmen versuchen die Medieninszenierungen in Bewegung zu versetzen und dabei die verschiedenen Konstellationen zu beleuchten, in die HAECKEL eingebunden war. Das sind *erstens* Vorworte zu Neuaufgaben von *Anthropogenie*, Übersetzungen in andere Sprachen sowie der Schriftwechsel mit Rezensenten. *Zweitens* sind es Terminvereinbarungen für fotografische Porträtaufnahmen. Hieran zeigen sich ein ausgeprägtes Verständnis für redaktionelle Bedarfe und ein Sinn für die begleitende Bebilderung von journalistischen Zeitschriftenbeiträgen. Ein *dritter* Aspekt umreißt die ablehnenden öffentlichen Reaktionen auf Veröffentlichungen HAECKELS. Schließlich behandelt dieser Abschnitt *viertens* noch die Selbst-Authentifizierung des Publizisten als dokumentarischen Siegelverwalter des eigenen biografischen Kontaktes mit Charles DARWIN. Auch diese Beziehung lässt sich in Medienformaten verwerten. Diese Blicke auf HAECKELS Umgang mit und sein Navigieren in Medien öffnen einen Zugang, der Vertiefungen ermöglicht und geradezu verlangt. Es sind Entdeckungsversuche, die keine Trennungslinien zwischen einer akademisch anerkannten Berühmtheit und deren medialen Vermarktungsfähigkeiten ziehen. Mediengeschichte ernst zu nehmen, bedeutet die Handlungsmöglichkeiten, Reichweiten und Zielgruppenadressierungen mit den öffentlichen Wahrnehmungen und den Rezeptionsgeschichten von Wissenschaftlerpersönlichkeiten zu koppeln.

3.1 *Anthropogenie. Vierte Auflage (1891). Wilhelm Bölsche erbittet ein Fan-Foto*

Der Publizist Wilhelm BÖLSCHKE (1861–1939) erhielt 1891 ein Rezensionsexemplar der vierten Auflage von HAECKELS Überlegungen zur evolutionsbiologischen Entstehungsgeschichte des Menschen. BÖLSCHKE selbst hatte Charles DARWINS Werk über die Entstehung der Arten ins Deutsche übersetzt und verfasste eine Lebens- und Heldengeschichte des britischen Forschers. In der Mediengesellschaft des Deutschen Kaiserreiches verstand er sich als popularisierender Welterklärer, der sich antikatholisch positionierte und gleichsam stramm nationalistisch verortete. Das war sein Markenzeichen.⁵⁰ Der zeitweilige Chefredakteur der im Berliner Samuel Fischer Verlag erscheinenden Kulturzeitschrift *Freie Bühne* bedankte sich im November 1891 für die Zusendung der *Anthropogenie*-Neuaufgabe. Sehr gefallen habe ihm die Neubearbeitung, und er gab seinen Leseindruck in einigen ausgewählten Zeilen wieder. Er selbst habe gleich eine Besprechung verfasst und im Heft platziert. Der Chefredakteur beschrieb sich als regelrechter Fan des Jenaer Professors. Er besaß eine Porträtfotografie des Zoologen, die er als „Hauptziede meines Arbeitszimmer[s]“ bezeichnete. Nun fragte er sein Professoren-Idol, ob dieser ihm einen Abzug dieser fotografischen Aufnahme, die den Naturforscher „im Jagdkostüm Ihrer indischen Reise“⁵¹ zeige, zukommen lassen könne. Er habe dieses Bild bei einem Freund gesehen, und es habe ihm und seiner Frau „besonders gut“ gefallen. Der Wissenschaftler könne ihm damit eine „besondere Festfreude machen“.⁵²

49 MEIERHOFER 2019a.

50 SARASIN und HAGNER 2008, S. 47–68; SAUL 2008, S. 343–357; BREIDBACH 2012, S. 225–246; KING 2012, S. 287–318; AZZOUNI 2012, S. 319–342; HUFNAGEL 2018; MEIERHOFER 2019b.

51 EHA Jena, A 9551, Wilhelm BÖLSCHKE an Ernst HAECKEL, Friedrichshagen bei Berlin, 11. 11. 1891, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_9551 [letzter Zugriff 21. 6. 2021].

52 Ebenda, S. 1.

Die Fotografie des Forscherhelden war eine Devotionalie und ein Fanartikel. Damit wollte der Journalist seine häusliche Arbeitsumgebung verschönern und seine Nähe zu und seine Bekanntschaft mit dem bekannten und viel gelesenen Zoologen inszenieren, wenn BÖLSCHES Besuch empfing.

3.2 Porträtaufnahmen für die Berliner Illustrierte Zeitung (1903)

Das eigene Bild zu verwerten und dessen Verwendung in der medialen Öffentlichkeit zu steuern, war eine zentrale Fähigkeit, die akademische, literarische und schauspielerische Akteurinnen und Akteure erlernen, um ihre Berühmtheit zu festigen und zu deuten. Ende August 1903 kündigte die *Berliner Illustrierte Zeitung* (Ullstein) gegenüber HAECKEL an, dass ein von der Redaktion beauftragter Fotograf „demnächst durch Jena“ komme. Er könne „einen Aufenthalt dort zur Aufnahme eines Bildes gut benutzen“.⁵³ Der Fotograf käme in den Vormittagsstunden vorbei, da dann die Lichtverhältnisse günstiger seien. Die Zeitungsredaktion versprach dem Professor, dass „wir den zum Bild gehörigen Text einem berufenen Schriftsteller anvertrauen werden“.⁵⁴ Mit aktuellen Fotoporträts des Ordinarius kam die Redaktion der visuellen Neugier der Leserschaft entgegen. Das Medien- und Publikumsinteresse an HAECKEL als Autor und als Forscherpersönlichkeit verlangte nach öffentlicher Sichtbarkeit in der Tages- und Wochenpresse.⁵⁵ Im Herbst 1903 kam eine neue Auflage der „Volksausgabe Ihrer ‚Welträtsel‘“ auf den deutschen Buchmarkt. Das lenkte Aufmerksamkeit auf den Jenaer Wissenschaftler. HAECKEL hatte 1899 *Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie* in Zusammenarbeit mit dem Emil Strauss Verlag⁵⁶ (Bonn) und dessen Kooperationspartner, dem Alfred Kröner Verlag (Stuttgart),⁵⁷ fertiggestellt und anscheinend regional begrenzte Vertriebsverträge ausgehandelt. Die neunte Auflage erschien nun rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 1903. Chefredakteur Carl SCHNEBEL (1874–1939) entschuldigte sich bei HAECKEL dafür, die Neuauflage nun in einer umfassenden Rezension mit anderen aktuellen Veröffentlichungen erwähnt zu haben. „Wir fürchten, dass Sie [...] nicht ganz mit uns zufrieden sein werden“, da die Redaktion „s. Zt. von einem *grösseren* Artikel über Ihre ‚Welträtsel‘“⁵⁸ sprach. Aus dem ursprünglich angekündigten Einzelbericht sei nun doch nichts geworden, erläuterte SCHNEBEL, da die Redaktion unbedingt vermeiden wollte, mit einem solchen „Artikel den Eindruck einer geschäftsmäßigen Reklame für den Verleger“⁵⁹ zu machen. Natürlich wirkt der Hinweis des Chefredakteurs vorgeschoben, auf direkte Werbung für HAECKELs neues Buch verzichten zu wollen. Zumindest hatte die im Berliner Ullstein-Verlag erscheinende Zeitung aktuelle Fotoaufnahmen herstellen lassen. Sie waren nun im Archiv verfügbar. Auch wenn die Umsetzung des redaktionellen Vorhabens an dieser Stelle scheiterte, ließ sich dennoch festhalten, dass die Medienfigur HAECKEL ihren

53 EAH Jena, *Berliner Illustrierte Zeitung*, Redaktion der *Berliner Illustrierte Zeitung*, Chefredakteur Carl SCHNEBEL an Professor Ernst HAECKEL, Betr.: Bildaufnahmen durch eigenen Photographen, Berlin, 26. 8. 1903, S. 1–2, hier S. 1.

54 Ebenda, S. 2.

55 GRIVEL 2003, GUERICKE 2017, DUSSEL und RÖSSLER 2019.

56 Zur Person Emil STRAUSS (1845–1903) siehe URL: <https://www.deutsche-biographie.de/sfz128501.html> [letzter Zugriff 21. 6. 2021].

57 Zur Person Alfred KRÖNER (1861–1922) <https://www.deutsche-biographie.de/sfz46125.html> [letzter Zugriff 21. 6. 2021].

58 EAH Jena, *Berliner Illustrierte Zeitung*, Redaktion der *Berliner Illustrierte Zeitung* an Professor Ernst HAECKEL, Berlin 10. 12. 1903, S. 1–2, hier S. 1.

59 Ebenda, S. 2.

eigenen Nachrichtenwert besaß. Der Jenenser Naturforscher war um 1900 ein Profi, wenn es darum ging, mit Vertretern von Medien zu arbeiten und die Erwartungen von illustrierten Zeitschriften an eine zügige und unkomplizierte Mitarbeit zu erfüllen.

3.3 Ernst Haeckel – Medienfigur und Person des öffentlichen Widerspruchs

Widerspruch zu erfahren, bedeutete, mit den damit verbundenen Polarisierungen zusätzliche Werbung für die eigenen Positionen erhalten. Die Gründung des Deutschen Monistenbundes im Frühjahr 1906, zusammen mit Wilhelm BÖLSCHES und Wilhelm BREITENBACH (1856–1937), war ein solcher Anlass. Diese freidenkerische Vereinigung besaß eine antikatolische Ausrichtung und war im Kern (preußisch-) monarchistisch und (deutsch-) nationalistisch orientiert. Ihre Kritik an Glaubensvorstellungen ließ sich mit einer Kulturkritik der modernen Industrie- und Massengesellschaft verbinden. Das bezog frühzeitig Denkfiguren ein, die eine kulturelle und soziale Mischung von Völkern und Klassen biologisierten und in eine Niedergangserzählung einfügten. In den Wissens- und Vorstellungsräumen empirischer (Natur-)Wissenschaft spürten sich neue Abgrenzungen. HAECKELs Veröffentlichungen, insbesondere die narrativen Verdichtungen der Volksausgaben, hatten Reflexe des Widerspruchs ausgelöst.⁶⁰ Sie verstärkten sich mit der öffentlichen Sichtbarkeit und medialen Resonanz des Deutschen Monistenbundes. Dessen antikonfessionelle und antikreationistische Stoßrichtung forderte eine rege Publikationstätigkeit christlicher Aufklärer heraus. Der Keplerbund bezichtigte HAECKEL 1909 zahlreicher Fälschungen.⁶¹ Diese Kontroverse prägte das fünfzigste Erscheinungsjahr von Charles DARWINS bahnbrechendem Werk *On the Origins of Species* (1859, London/John Murray). Das besaß in diesem Zeitraum immer noch einen unmittelbaren Nachrichtenwert.

3.4 Darwin-Briefe als ‚wahre‘ Dokumente für die Leipziger Illustrierte Zeitung (1909)

Ludwig PLATE (1862–1937) bat im Januar 1909 seinen Doktorvater HAECKEL darum, einen Brief DARWINS für einen Zeitungsbeitrag verwenden zu dürfen. Schließlich habe PLATE „der *Leipziger Illustrierten Zeitung* einen Artikel [...] über Sie und Darwin versprochen“. Dazu wolle er „gerne irgendeinen Brief von Darwin an Sie [...] zum Abdruck bringen“.⁶² HAECKEL möge deshalb eine passende Korrespondenz heraussuchen und diese zur Verfügung stellen. PLATE nehme das Dokument bei einem baldigen Aufenthalt in Jena in Empfang. Zu diesem Zeitpunkt lehrte PLATE noch an der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin. Er war aber bereits als Nachfolger HAECKELs in Jena bestimmt und übernahm zum Sommersemester 1909 dessen Lehrstuhl sowie die Leitung des Phyletischen Museums.⁶³ Die *Leipziger Illustrierte Zeitung* lege auf die Beigabe Wert, betonte der Forscherkollege. PLATE hatte einen Aufruf deutscher Biologen und Zoologen organisiert, die DARWINS Thesen von der Entstehung der Arten (medien-)öffentlich bekräftigten. Dieser offene Brief „soll in sehr großer Zahl (ca. 20000 Exemplare u. in allen

60 LOOFS 1900, 1904, DENNERT 1901.

61 TEUDT 1909.

62 EHA Jena, A 48254, Ludwig PLATE an Ernst HAECKEL, Betr.: Artikel in der *Leipziger Illustrierten Zeitung* zum 12. 2. 1909, Berlin 27. 1. 1909, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_48254 [letzter Zugriff 21. 6. 2021].

63 LEVIT und HOSSFELD 2011, S. 412–413.

Zeitungen) verbreitet werden und ich hoffe sehr, dass er uns noch 10–20000 Mark einbringt“.⁶⁴ Die Einnahmen waren für das gemeinsame Jenaer Museumsprojekt vorgesehen. Im Verlauf des Jahres sollte sich das Verhältnis zwischen Doktorvater und -sohn deutlich verschlechtern. Das sorgte hinter vorgehaltener Hand für Gesprächsstoff. Das bekam auch HAECKELs Lektor im Leipziger Wilhelm Engelmann-Verlag Emanuel REINICKE (1848–1926) mit. Im Schriftwechsel mit seinem Autor klang dieser Wissenschaftsklatsch nach.

3.5 *Anthropogenie. Sechste Auflage (1910). Verlagsvorschläge und Marktpositionierung*

Eine Neuauflage erforderte einen zeitlichen Vorlauf. Vorbereitungen und Absprachen standen an, die die Verlagsleitung mit HAECKEL verhandelte. Diese erstreckten sich auf die Auswahl und Gestaltung von Illustrationen, auf die erklärenden Texte der Schautafeln sowie auf die erzählerische Führung der Leserinnen und Leser.⁶⁵ Im Schriftwechsel zwischen REINICKE und HAECKEL kam ein Produktionswissen zum Ausdruck, welches der Jenaer Zoologe über die Jahre seines wissenschaftlichen, literarischen und populären Schreibens angesammelt hatte. Anlässlich eines geschäftlichen Treffens in Leipzig war HAECKEL, schrieb sein Lektor im Juli 1909, auf dessen Vorschläge zur Gestaltung der Neuauflage „Ihrer ‚Anthropogenie‘ in so bereitwilliger und liebenswürdiger Weise eingegangen“.⁶⁶ Das Buch werde „auch in seiner nächsten Auflage sich einer regen Nachfrage erfreuen, namentlich wenn der Preis eine Herabsetzung“ erfahre. „Vielleicht wäre noch zu erwägen, ob Sie sich nicht dazu entschließen können, einzelne Abschnitte durch einen geeigneten Fachmann bearbeiten zu lassen“, regte REINICKE in dieser Unterredung an. Das müsse „natürlich [...] eine Persönlichkeit sein, von der Sie überzeugt sind, daß sie in ihrem Sinne die Arbeit“ ausführe. Von Ludwig PLATE, dem Nachfolger auf HAECKELs Lehrstuhl, sei dies „wohl zu erwarten“. Angesichts „seiner Haltung Ihnen gegenüber“, betonte der Lektor, sei es „jedoch ganz ausgeschlossen an ihn zu denken“.⁶⁷ REINICKE war über die persönlichen und inhaltlichen Auseinandersetzungen im Bilde, die sich zwischen HAECKEL und PLATE im Verlauf des Jahres 1909 an der inhaltlichen Ausrichtung des Phylogenetischen Museums entzündet hatten. Der Lektor machte deutlich, dass die Fertigstellung der neuen *Anthropogenie*-Auflage in jenem Jahr nicht mehr zu leisten sei, „da innerhalb eines Vierteljahres die Herstellung nicht zu erreichen sein dürfte, wenn nicht die Güte darunter leiden soll“.⁶⁸ Anfang August 1909, REINICKE hatte HAECKEL wenige Tage zuvor bei einem Festvortrag in Jena getroffen und sich mit ihm am Rande des Empfangs über die Neuauflage sowie die Einbeziehung eines anderen Wissenschaftlers als Mitautor unterhalten, betonte der Lektor, dass „mit der Drucklegung der neuen Auflage spätestens im Oktober begonnen wird, und dass etwa im März 1910 ihr Erscheinen in Aussicht genommen

64 EAH Jena, A 48254, PLATE an HAECKEL, 27. 1. 1909, S. 1.

65 Sicherlich lohnt es sich, die inhaltlichen und ästhetischen Veränderungen bei den Anordnungen von Text und Bild zu beleuchten, die sich zwischen der ersten und sechsten Auflage von *Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen* vollzogen. Mich interessierten an diesem Schriftwechsel zwischen Lektor und Autor insbesondere die Aussagen über Marktpositionierungen sowie die Verständigungen über die Herstellung von Abbildungen.

66 EHA Jena, A 48502, Emanuel REINICKE, Lektor und Vertriebsleiter der Wilhelm Engelmann Verlagsbuchhandlung Leipzig, an Ernst HAECKEL, Leipzig, 20. 7. 1909, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_48502 [letzter Zugriff 23. 11. 2022].

67 Ebenda, S. 1.

68 Ebenda, S. 1.

werden“⁶⁹ könne. Die Druckerei Pohle sowie die Lithographische Anstalt Giltch hatten REINICKE gemeldet, dass sich HAECKEL mit diesen in Verbindung gesetzt hatte. „Beide Anstalten“ hätten „zugesichert“, die „von Ihnen angegebenen Termine einhalten“ zu können. Der Zoologe verständigte sich direkt mit den technischen Dienstleistern und steuerte die Produktionsabläufe mit. Er hatte angewiesen, „die Lithographischen Tafeln 1, 18, 19 und 24 in einem anderen Verfahren [Autotypie, HS] zur Ausführung [zu] bringen“.⁷⁰ Das sollte den Herstellungspreis von vorneherein senken. Ferner zeigte REINICKE Verständnis dafür, dass der Professor nun doch keinen anderen Wissenschaftler für die Bearbeitung der Neuauflage zu Rate ziehen wolle. Das sei „insofern verständlich als dadurch der Charakter des Werkes eine nicht unwesentliche Umgestaltung erfahren würde und vor allem die populäre Darstellung beeinträchtigt wird, was natürlich auch auf den Absatz nicht unwesentlichen Einfluss ausüben dürfte“.⁷¹ Für REINICKE war die Verständlichkeit der Text/Bild-Kompositionen enorm wichtig, weil sie sich auf die Verkaufszahlen auswirkte. Zufriedene Konsumentinnen und Konsumenten empfahlen weiter, erhöhten die Reichweite. Davon profitierten Autor und Verlag. Engelmann hatte sich frühzeitig die Zusammenarbeit gesichert. Im November 1909 erinnerte REINICKE den Professor an dessen Absicht, „das Werk durch Weglassen der in Lithographie hergestellten Abbildungen zu einer billigen Ausgabe umzugestalten“.⁷² Er schlug seinem Autor nun vor, dass sich „durch die Herstellung einer grösseren Auflage, aber ohne das Honorar wesentlich zu erhöhen, wohl eine Preisermässigung erzielen“⁷³ ließe. Das geheftete Buchexemplar solle für 20 Mark, das in Leinen gebundene für 23 Mark in den Verkauf kommen. Für die abschließende Aushandlung der Konditionen käme REINICKE gerne persönlich nach Jena. Im Sommer 1910 erschien schließlich die sechste Auflage.

3.6 *Anthropogenie (inter-)national. Englische Übersetzungen, deutsche Besprechungen*

Wilhelm BREITENBACH, Mitbegründer des Monistenbundes, war Chefredakteur der Zeitschrift *Die Neue Weltanschauung*. Er schrieb Mitte Mai 1910 HAECKEL, dass ihm die in London ansässige *Rationalist Press Association* „vor einigen Tagen die schöne Uebersetzung Ihrer *Anthropogenie* von Joseph McCabe⁷⁴ geschickt“⁷⁵ habe. Dazu gratulierte BREITENBACH herzlich. Die Veröffentlichung werde „Ihren Ruhm in den englisch sprechenden Ländern noch mehr wie bisher ausbreiten“. Die äußere Gestaltung der Bände gefalle ihm sehr „und der Preis ist einfach fabelhaft niedrig. Das machen wir bei uns denn doch nicht sobald nach.“⁷⁶ Die buchwirtschaftliche Perspektive auf Absatzzahlen wurzelte tief in der Betrachtungsweise des Medienarbeiters. Die Präsenz auf dem englischsprachigen Buchmarkt öffnete eine transnationale Perspektive auf

69 EHA Jena A 48503, Emanuel REINICKE an Ernst HAECKEL, Leipzig, 3. 8. 1909, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_48503 [letzter Zugriff 21. 6. 2021].

70 Ebenda, S. 1.

71 Ebenda, S. 1.

72 EHA Jena, A 48500, Emanuel REINICKE, (Wilhelm Engelmann Verlagsbuchhandlung) an Ernst HAECKEL, Leipzig, 12. 11. 1908, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_48500 [letzter Zugriff 21. 6. 2021].

73 Ebenda, S. 1.

74 Joseph McCABE (1867–1955) war ein zum Freidenker konvertierter katholischer Franziskanermonch. Zur Person Joseph McCABE vgl. URL: https://infidels.org/library/historical/joseph_mccabe/ [letzter Zugriff 21. 6. 2021].

75 EHA Jena, A 6079, Dr. Wilhelm BREITENBACH an Ernst HAECKEL, Brackwede, 14. 5. 1910, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_6079 [letzter Zugriff 21. 6. 2021].

76 Ebenda, S. 1.

die öffentliche Wahrnehmung und Rezeption von Ernst HAECKEL als einem europäischen Star-Wissenschaftler. Zwei Monate später, im Juli 1910, betonte BREITENBACH, dass sich *Die Neue Weltanschauung* „nach und nach einen grossen Kreis von Freunden zu erwerben“ schien und „in besseren Kreisen offenbar grossen Anklang“⁷⁷ fand. Der Chefredakteur vermeldete, dass er die englische Übersetzung im aktuellen Heft besprochen habe und in der kommenden Ausgabe „auch auf die neue deutsche Ausgabe aufmerksam“ mache. Vom Leipziger Engelmann-Verlag habe er die sechste Auflage erst erhalten, „als die Besprechung der englischen bereits gesetzt“⁷⁸ gewesen sei. Darüber verständigten sich BREITENBACH und HAECKEL. Die postalischen Zusendungen lobten Inhalt und Haltung der Zeitschrift. Die Anzahl derjenigen, die sich ein Abonnement leisteten, wuchs stetig. Die öffentlich geführten Debatten um die *media figure* HAECKEL begünstigten diese Entwicklung. Daran konnten beide Gefallen finden. Schließlich zeigten Neuauflagen und deren Absatz im Buchhandel an, welche medienkulturelle und -wissenschaftliche Relevanz darin zum Ausdruck kam.

4. Ernst Haeckel – Medienstar und Erzähler von Wissenschaft in Massenmedien

Verschiedene Momentaufnahmen aus HAECKELS Briefwechsel beleuchteten den Weg des Jenaer Professors von einem akademischen Mitspieler mit wachsendem Ansehen zu einer öffentlichen Person und einer Medienfigur. Als solche wurde er auch eine Projektionsfläche für andere. An ihr spiegelten sich wissenschaftliche und (medien-)gesellschaftliche Diskurse des Deutschen Kaiserreiches. Daran ließen sich die sozialen und kulturellen Verwerfungen einer Industriegesellschaft zum Streitgegenstand machen.

HAECKEL steuerte das mit. Der Wissenschaftler handelte mit Medien und den medialen Darstellungen seiner Person. Zeitungen, Zeitschriften und Buchverlage bewirtschafteten wiederum die wachsende Bekanntheit und Berühmtheit des Naturforschers. Beides verstärkte sich gegenseitig und ermöglichte es, an HAECKEL als Forscher (Akademiepersönlichkeit) und an seinem Star-Schnitt (Medienpersönlichkeit) naturwissenschaftliche Entdeckungen zu kommunizieren und diese einer an Erkenntnisgewinnen interessierten, zunächst ausschließlich bürgerlichen Medienöffentlichkeit allgemeinverständlich zu vermitteln. Der Wissenschaftler speiste die Fähigkeit des Erzählens- und Zeigen-Könnens aus seinen Talenten des Beobachtens, Beschreibens und Auf-Zeichnens. Die Einfachheit des Benennens, die Bestimmung von Kategorien, die Veranschaulichung der Aussagen sowie das Mitnehmen der Leserinnen und Leser waren für den Jenaer Zoologen zunächst Ressourcen der Popularisierung und schließlich Quellen der Popularität. Diese gingen mit Personalisierung, Emotionalisierung und Sichtbarkeit einher. Praktiken der Visualisierung unterstützten den Forscher – als Entdecker und als Erklärer – dabei, (medien-)öffentliche Reichweite zu erzielen. Aufmerksamkeit war eine harte Währung in der Lesekonsumgesellschaft des Deutschen Kaiserreiches. HAECKEL erlangte, besaß und verteidigte diese. Die Ausdifferenzierung des Publizistischen, also Erweiterung von Wissenschaftsverlagen zu Medienhäusern mit zusätzlichem Zeitungs- und Zeitschriftengeschäft sowie das Aufkommen illustrierter Publikumszeitschriften, versetzte der Kommunikation von Wissenschaft in der bürgerlichen

77 EHA Jena, A 6080, Dr. Wilhelm BREITENBACH an Ernst HAECKEL, Brackwede, 9. 7. 1910, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_6080 [letzter Zugriff 21. 6. 2021].
78 Ebenda, S. 1.

Gesellschaft einen nachhaltigen Schub. Schließlich zeigten Neuauflagen und deren Absatz im Buchhandel an, welche medienkulturelle und wirtschaftliche Relevanz darin zum Ausdruck kam. Bereits in den 1890er Jahren entwickelte sich Ernst HAECKEL zu einem Forscherhelden der (inter-)nationalen Medien- und Wissenschaftsgesellschaft. Er sicherte diese mediale Stellung in der Zeit nach 1900 in vielfältiger Weise ab. Einige Verläufe dieser öffentlichen Resonanz zeichneten diese Ausführungen nach und ordneten sie ein. HAECKEL machte sich zu einem Medienstar, der bekannt, beliebt, berühmt und umstritten war. Die im dritten Abschnitt aneinandergereihten Momentaufnahmen verdichteten Linien des Erzählens und Inszenierens von Wissenschaft beim Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert. Dabei trat deutlich hervor, dass die Wissensgesellschaft des Deutschen Kaiserreiches nicht losgelöst von sich professionalisierenden Umgangsweisen mit medialer Aufmerksamkeit und buchwissenschaftlicher Absatzsteigerung betrachtet werden kann.

Literatur

- ARNDT, Ernst Moritz: Märchen und Jugenderinnerungen. Teil 1 und 2. Berlin: Reimer 1842
- AZZOUNI, Safia: Wissenschaftspopularisierung um 1900 als exemplarisch. Literarische Rekonstruktion bei Wilhelm Bölsche. In: RUCHATZ, Jens, WILLER, Stefan, und PETHES, Nicolas (Hrsg.): Das Beispiel: Epistemologie des Exemplarischen. S. 279–293. Berlin: Kadmos 2007
- AZZOUNI, Safia: Wie der Autor des ersten Kosmosbändchens entstand. Der Autor im populärwissenschaftlichen Text. In: SUSEN, Gert-Hermann, und WACK, Edith (Hrsg.): „Was wir im Verstande ausjäten, kommt im Traume wieder“. Wilhelm Bölsche 1861–1939. S. 319–342. Würzburg: Königshausen & Neumann 2012
- AZZOUNI, Safia: Populäres Wissen und Medien. In: SOMMER, Marianne, MÜLLER-WILLE, Staffan, und REINHARDT, Carsten (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftsgeschichte. S. 333–341. Stuttgart: J. B. Metzler 2017
- BETZ, Raphaela: Die Chemie des täglichen Lebens? Wissenschaftspopularisierung durch Frauenchemiebücher im 19. Jahrhundert. Trier: Kliomedia, 2016
- BORNSTEIN, Brian H., and NEUSCHATZ, Jeffrey S.: Hugo Münsterberg's Psychology and Law a Historical and Contemporary Assessment. New York, NY: Oxford University Press 2020
- BÖSCH, Frank: Mediengeschichte. Vom asiatischen Buchdruck zum Fernsehen. Frankfurt (Main), New York: Campus 2011
- BROWNE, Janet: Zur Erschaffung des prototypischen Wissenschaftlers. Porträts von Charles Darwin im 19. Jahrhundert. In: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Streitfall Evolution. Eine Kulturgeschichte. S. 228–245. Köln, Wien, Weimar: Böhlau 2017
- BREIDBACH, Olaf: Ernst Haeckel. Bildwelten der Natur. München: Prestel 2006
- BREIDBACH, Olaf: Bemerkungen zu Wilhelm Bölsches Bedeutung für die Popularisierung der Naturwissenschaften. In: SUSEN, Gert-Hermann, und WACK, Edith (Hrsg.): „Was wir im Verstande ausjäten, kommt im Traume wieder“. Wilhelm Bölsche 1861–1939. S. 225–246. Würzburg: Königshausen & Neumann 2012
- CAHAN, David: Helmholtz als führender Wissenschaftler an der Preußischen Akademie der Wissenschaften. In: KOCKA, Jürgen (Hrsg.): Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Kaiserreich. S. 277–314. Berlin: Akademie-Verlag 1999
- CARR O'NEILL, Bonnie: Introduction. Celebrity culture in the public sphere. In: CARRO'NEILL, Bonnie: Literary Celebrity and Public Life in the Nineteenth-Century United States; pp. 11–30. Athens, GE: University of Georgia Press 2017
- CHICKERING, Roger: Karl Lamprecht. Das Leben eines deutschen Historikers (1856–1915). Übersetzt von Sabine VOM BRUCH. Stuttgart: Franz Steiner 2021
- COOTER, Roger, and PUMFREY, Stephen: Separate spheres and public places. Reflections on the history of science popularization and science in popular culture. *History of Science* 32, 237–267 (1994) URL: <https://doi.org/10.1177/007327539403200301> [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- DARWIN, Charles: On the Origins of Species. London: John Murray 1859
- DAUM, Andreas: Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert. Bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche Öffentlichkeit 1848–1914. München: Oldenbourg 1998
- DAUM, Andreas: Varieties of popular science and the transformations of public knowledge. Some historical reflections. *Isis* 100, 319–332 (2009) URL: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/599550> [letzter Zugriff 21. 6. 2021]

- DELLMANN, Sarah: Typically dutch. Images in popular geography and armchair travel media. In: DELLMANN, Sarah: Images of Dutchness. Popular Visual Culture, Early Cinema, and the Emergence of a National Cliché, 1800–1914; pp. 189–263. Amsterdam: Amsterdam University Press 2018 URL: https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv7r420j.9.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5055%2Fcontrol&refreqid=search%3A400007da534a6e9e53089529ae99301e [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- DENNERT, Eberhard: Die Wahrheit über Ernst Haeckel und seine „Welträtsel“. Nach dem Urteil seiner Fachgenossen beleuchtet. 2. Auflage. Halle (Saale), Bremen: C. Ed. Müller's Verlagsbuchhandlung 1901
- DIERIG, Sven: Wissenschaft in der Maschinenstadt. Emil Du Bois-Reymond und seine Laboratorien in Berlin. Göttingen: Wallstein 2006
- DINÇKAL, Noyan: Zerstreute Gelehrte und heldenhafte Forscher. Zwei Vorstellungen von Naturwissenschaftlern im 19. Jahrhundert. In: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Streitfall Evolution. Eine Kulturgeschichte. S. 259–272. Köln, Wien, Weimar: Böhlau 2017
- DOUGLAS, Susan J., and McDONNELL, Andrea: Celebrity. A History of Fame. New York, NY: New York University Press 2019
- DUSSEL, Konrad, und RÖSSLER, Patrick: Bilder als Botschaft. Bildstrukturen deutscher Illustrierter 1905–1945 im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Publikum. Köln: Halem 2019
- EPPLER, Moritz: Vier Bemerkungen „zur Lage der Wissenschaftsgeschichte in Deutschland“. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 41, 345–349 (2018) URL: <https://doi.org/10.1002/bewi.201801951> [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- FAULSTICH, Werner (Hrsg.): Medienwandel im Industrie- und Massenzeitalter (1830–1900). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2004
- FAWCETT, Julia H.: Spectacular Disappearances. Celebrity and Privacy, 1696–1801. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press 2016
- FISCHER, Ernst Peter: Einstein Superstar. Der Naturwissenschaftler als Pop-Ikone. In: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Streitfall Evolution. Eine Kulturgeschichte. S. 246–258. Köln, Wien, Weimar: Böhlau 2017
- FRANSEN, Gaston, und HONINGS, Rick: Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800 to the Present. Amsterdam: Amsterdam University Press 2017
- FUCHS, Thomas, und MEYER, Till (Hrsg.): Wilhelm Wundt im Kreise seiner Schüler. Der Briefwechsel mit Oswald Külpe, Ernst Meumann, und Hugo Münsterberg. Leipzig: Universitätsverlag 2017
- FÜSSEL, Marian: Die Masken der Gelehrsamkeit. Zum Habitus des Gelehrten um 1700. In: LI, Wenchao, und NOREIK, Simona (Hrsg.): G. W. Leibniz und der Gelehrtenhabitus. Anonymität, Pseudonymität, Camouflage. S. 17–33. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2016a
- FÜSSEL, Marian: Die Ökonomie der Gelehrtenrepublik: Moral – Markt – Wissen. In: RICHTER, Sandra, und GARNER, Guillaume (Hrsg.): „Eigennutz“ und „gute Ordnung“. Ökonomisierungen der Welt im 17. Jahrhundert. S. 301–322. Wiesbaden: Harrassowitz 2016b
- GERBER, Stefan: Universitätsverwaltung und Wissenschaftsorganisation im 19. Jahrhundert. Der Jenaer Pädagoge und Universitätskurator Moritz Seebeck. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2004
- GRIVEL, Charles: Die Eroberung der Bilder. Photographie in Buch und Presse (1816–1914). München: Fink 2003
- GUERICKE, Sinje: Die illustrierte Werkszeitung. Unternehmerische Selbstdarstellung und Bildstrategien am Beispiel der Borsig-Zeitung (1923–1931). *kunsttexte.de*, 1 (2017) URL: <https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/7489/guericke.pdf> [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- HAECKEL, Ernst: Radiolarien (Rhizopoda radiaria). Berlin: Reimer 1862
- HAECKEL, Ernst: Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Grundzüge der menschlichen Keimes- und Stammes-Geschichte. Leipzig: Engelmann 1874
- HAECKEL, Ernst: Indische Reisebriefe. Mit dem Porträt des Reisenden und 20 Illustrationen in Lichtdruck (nach Photogrammen und Original-Aquarellen des Verfassers) sowie mit einer Karte der Insel Ceylon. Berlin: Paetel 1883 URL: http://digital.bibbvb.de/view/bvbmets/viewer.0.6.4.jsp?folder_id=0&dvs=1585684376147-815&pid=931208locale=en&usePid1=true&usePid2=true [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- HUFNAGEL, Henning: 'Le chaînon manquant'. Ernst Haeckel et Wilhelm Bölsche: une esthétique littéraire de la science. In: Arts et Savoirs online. Ernst Haeckel entre science et esthétique. Issue 9, pp. 1–13 (2018). URL: <https://journals.openedition.org/aes/1154> [letzter Zugriff 20. 6. 2021]
- HÜPPAUF, Bernd, und WEINGART, Peter: Wissenschaftsbilder – Bilder der Wissenschaft. In: HÜPPAUF, Bernd, und WEINGART, Peter (Hrsg.): Frosch und Frankenstein: Bilder als Medium der Popularisierung von Wissenschaft. S. 11–43. Bielefeld: transcript 2009
- KAEDING, Peter: Die Hand über der ganzen Welt. Johann Friedrich Cotta. Der Verleger der deutschen Klassik. Stuttgart: Klett & Cotta 2009

- KAISER, Walter: Hermann von Helmholtz. Aspekte einer Wissenschaftlerkarriere im deutschen Kaiserreich. In: KRÜGER, Lorenz (Hrsg.): Universalgenie Helmholtz. Rückblick nach 100 Jahren. S. 345–359. Berlin: Akademie-Verlag 1994
- KING, Martina: Staatsfeind und Schönheitsgöttin. Bakteriologisches Wissen in Wilhelm Bölsches populärdarwinistischen Schriften. In: SUSEN, Gert-Hermann, und WACK, Edith (Hrsg.): „Was wir im Verstande ausjäten, kommt im Traume wieder“. Wilhelm Bölsche 1861–1939. S. 287–318. Würzburg: Königshausen & Neumann 2012
- KINSLEY, Zoe: Travelogues, diaries, letters. In: DAS, Nandini, and YOUNGS, Tim (Eds.): The Cambridge History of Travel Writing; pp. 408–422. Cambridge: Cambridge University Press 2019
- KÖSTERING, Susanne: Natur zum Anschauen. Das Naturkundemuseum des deutschen Kaiserreichs, 1871–1914. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2003
- LANGDALE, Allan: Hugo Münsterberg on Film the Photoplay. A Psychological Study and Other Writings. London: Routledge 2002
- LEVIT, Georgy S., und HOSSFELD, Uwe: Ludwig Plate. Haeckel-Nachfolger mit vielen Facetten. *Biologie in unserer Zeit* 41, 412–413 (2011) URL: https://www.researchgate.net/publication/259574437_Ludwig_Plate_Haeckel-Nachfolger_mit_vielen_Facetten [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- LOOFS, Friedrich: Anti-Haeckel. Eine Replik, nebst Beilagen. Halle: Max Neumayer 1900
- LOOFS, Friedrich: Anti-Haeckel. An Exposure of Haeckel's Views of Christianity. London: Hodder and Stoughton 1904
- LOWRY, Stephen: Stars and Images. Theoretische Perspektiven auf Filmstars. *montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation* 6, 10–35 (1997) DOI: <https://doi.org/10.25969/mediarep/17> [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- MARCUS, Sharon: The Drama of Celebrity. Princeton, NY: Princeton University Press 2019
- MARSHALL, David P.: Kommodifizierung von Celebrity. Industrialisierte Agency und ihr Wert in der gegenwärtigen Aufmerksamkeitsökonomie. *Zeitschrift für Medienwissenschaft* 9, *Celebrity Cultures* 1, 48–60 (2017). URL: https://mediarep.org/bitstream/handle/doc/2613/ZfM_16_49-60_Marshall_Kommodifizierung_von_Celebrity_.pdf?sequence=7&isAllowed=y [letzter Zugriff 20. 6. 2021]
- MEIERHOFER, Christian: Sammlungen journalistischer Prosa. In: MEIERHOFER, Christian: Formen der Evidenz. Populäre Wissenschaftsprosa zwischen Liebig und Haeckel. S. 296–318. Paderborn, München: Wilhelm Fink Verlag 2019a
- MEIERHOFER, Christian: Bölsches ästhetische Form. In: MEIERHOFER, Christian: Formen der Evidenz. Populäre Wissenschaftsprosa zwischen Liebig und Haeckel. S. 437–462. Paderborn, München: Wilhelm Fink 2019b
- MEIERHOFER, Christian: Umlauf und Umschrift. Die populäre Kosmologie und ihre weltanschauliche Aneignung bei Haeckel, Bölsche und Schlaf. In: SPARENBERG, Tim, und WEBER, Philipp (Hrsg.): Themenheft Kosmologie. Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen 14 (2019), H. 1/2, 75–110. Hannover: Wehrhahn 2020
- MORTON, Marsha: From monera to man. Ernst Haeckel, Darwinismus, and nineteenth-century German art. In: LARSON, Barbara, and BRAUER, Fae (Eds.): The Art of Evolution. Darwin, Darwinisms, and Visual Culture; pp. 59–91. Hanover, NH: University Press of New England 2009
- NOHR, Rolf F.: Nützliche Bilder. Bild, Diskurs, Evidenz. Münster: Lit 2014
- NICKELSEN, Kärin: Die Zukunft der Wissenschaftsgeschichten. *Berichte zur Wissenschaftsgeschichte* 41, 409–412 (2018) URL: <https://doi.org/10.1002/bewi.201801928> [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- NUNOKAWA, Yasuko, und SCHARLOTH, Joachim: Der Star als Plattform. In: KÜHN, Thomas, und TROSCITZ, Robert (Hrsg.): Populärkultur. Perspektiven und Analysen. S. 181–196. Bielefeld: transcript 2017
- NYHART, Lynn K.: Modern Nature. The Rise of the Biological Perspective in Germany. Chicago, London: University of Chicago Press 2009
- PIETRZAK-FRANGER, Monika: Darwin und die Fotografie. Einflüsse auf die visuelle Kultur. In: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Streitfall Evolution. Eine Kulturgeschichte. S. 76–87. Köln, Wien, Weimar: Böhlau 2017
- REIMER, Doris: Passion & Kalkül. Der Verleger Georg Andreas Reimer (1776–1842). Berlin, Boston: De Gruyter 1999/2012
- ROBINSON, Michael F.: Scientific travel. In: DAS, Nandini, and YOUNGS, Tim (Eds.): The Cambridge History of Travel Writing; pp. 488–503. Cambridge: Cambridge University Press 2019
- SAMIDA, Stefanie (Hrsg.): Inszenierte Wissenschaft: Zur Popularisierung von Wissen im 19. Jahrhundert. Bielefeld: transcript 2011
- SARASIN, Philipp, und HAGNER, Michael: Wilhelm Bölsche und der „Geist“. Populärer Darwinismus in Deutschland 1887–1934. In: GUGERLI, David, HAGNER, Michael, HAMPE, Michael, SARASIN, Philipp, und TANNER, Jakob (Hrsg.): Darwin. (Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte 4.) S. 47–68. Zürich: Diaphanes 2008

- SAUL, Nicholas: ‚... im dunkeln Drange immer auf ein Ziel los‘. Wilhelm Bölsche als Darwin-Biograph. In: SUSEN, Gert-Hermann, und WACK, Edith (Hrsg.): ‚Was wir im Verstande ausjäten, kommt im Traume wieder‘. Wilhelm Bölsche 1861–1939. S. 343–357. Würzburg: Königshausen & Neumann 2012
- SCHIRRMACHER, Arne (Ed.): Communicating Science in 20th Century Europe. A Survey on Research and Comparative Perspectives. Berlin 2009
URL: <https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/sites/default/files/Preprints/P385.pdf>
- SCHMIDT-FUNKE, Julia A.: Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft. Die politische Publizistik des Weimarer Verlegers Friedrich Justin Bertuch. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2005
- SCHORN-SCHÜTTE, Luise, und OGRIN, Mircea (Hrsg.): ‚Über das eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte‘. Der Briefwechsel zwischen Karl Lamprecht und Ernst Bernheim sowie zwischen Karl Lamprecht und Henri Pirenne, 1878–1915. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2017
- SCHWARZ, Angela: Der Schlüssel zur modernen Welt. Wissenschaftspopularisierung in Großbritannien und Deutschland im Übergang zur Moderne (ca. 1870–1914). Stuttgart: Steiner 1999
- SCHWARZ, Angela: Vom Maschinenpark zum Futurama. Popularisierung von Wissenschaft und Technik auf Weltausstellungen (1851–1940). In: BODEN, Petra, und MÜLLER, Dorit (Hrsg.): Populäres Wissen im medialen Wandel seit 1850. S. 83–99. Berlin: Kadmos 2009
- SCHWARZ, Angela: Am Anfang war – Evolution. Vom Wort und der Theorie zum Streitfall. In: SCHWARZ, Angela (Hrsg.): Streitfall Evolution. Eine Kulturgeschichte. S. 13–24. Köln, Wien, Weimar: Böhlau 2017
- SECORD, James A.: Knowledge in transit. *Isis* 95, 654–672 (2004)
URL: <https://www.jstor.org/stable/10.1086/430657> [letzter Zugriff 7. 4. 2020]
- SERRA, Valentina: Die Reiseberichte von Georg Schweinfurth und die Kolonisation Ostafrikas. Berlin: Wichern 2020
- SIEGEL, Eva-Maria: Repräsentation und Augenschein. Organisation des Wissens und Wahrnehmung des Fremden um 1800 am Beispiel der Reiseberichte und -tagebücher Alexander von Humboldts. Potsdam: Universitätsverlag 2003
- SOMMER, Carlo Michael: Stars als Mittel der Identitätskonstruktion. Überlegungen zum Phänomen des Star-Kults aus sozial-psychologischer Sicht. In: FAULSTICH, Werner, und KORTE, Helmut (Hrsg.): Der Star. Geschichte, Rezeption, Bedeutung. S. 114–124. München: Fink 1997
- STAMM, Ulrike: Der Orient der Frauen. Reiseberichte deutschsprachiger Autorinnen im frühen 19. Jahrhundert. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2010
- STÖCKEL, Sigrid: Die „rechte Nation“ und ihr Verleger: Politik und Popularisierung im J.-F.-Lehmanns-Verlag 1890–1979. Berlin: Lehmanns 2002
- STOREY, John: Was ist Populärkultur. In: KÜHN, Thomas, und TROSCITZ, Robert (Hrsg.): Populärkultur. Perspektiven und Analysen. S. 19–40. Bielefeld: transcript 2017
- SZÖLLÖSI-JANZE, Margit: Politisierung der Wissenschaften – Verwissenschaftlichung der Politik. Wissenschaftliche Politikberatung zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. In: FISCH, Stefan (Hrsg.): Experten und Politik wissenschaftliche Politikberatung in geschichtlicher Perspektive. S. 79–100. Berlin: Duncker & Humblot 2004
- TASZUS, Claudia: Georg II. als Mäzen Ernst Haeckels. In: MÖTSCH, Johannes (Hrsg.): Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen (1826–1914). Kultur als Behauptungsstrategie. S. 287–300. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2015
- TEUDT, Wilhelm: ‚Im Interesse der Wissenschaft!‘. Haeckels ‚Fälschungen‘ und die 46 Zoologen etc. Die wichtigsten Dokumente zum Fall Brass-Haeckel, nebst Erläuterungen und Ergebnis von Direktor Wilhelm Teudt. Godesberg: Naturwissenschaftlicher Verlag des Keplerbundes 1909
- TOPHAM, Jonathan R.: Introduction. *Isis* 100, 310–318 (2009)
URL: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/599551> [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- WAZECK, Milena: Einsteins Gegner. Die öffentliche Kontroverse um die Relativitätstheorie in den 1920er Jahren. Frankfurt (Main), New York: Campus 2009
- WU, Tim: The Attention Merchants. The Epic Scramble to Get Inside Our Heads. New York, NY: Alfred A. Knopf 2016
- WULF, Andrea: Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. München: Random House 2016
- ZORDAN, Luca: Zwischen Mythos und Wissenschaft. Ökologisierung in der Zusammenarbeit von Künstlern und Wissenschaftlern im 19. Jahrhundert. Kretschmers und Brehms Illustriertes Thierleben. Bielefeld: transcript 2016
- EHA Jena, A 9551, Wilhelm BÖLSCHKE an Ernst HAECKEL, Friedrichshagen bei Berlin, 11. 11. 1891, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_9551 [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- EHA Jena, A 39161, Ernst HAECKEL an Charlotte HAECKEL, Jena, 3. 5. 1882, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_39161 [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- EHA Jena, A 48254, Ludwig PLATE an Ernst HAECKEL, Betr.: Artikel in der Leipziger Illustrierten Zeitung zum 12. 2. 1909, Berlin 27. 1. 1909. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_48254 [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- EHA Jena, A 48500, Emanuel REINICKE, (Wilhelm Engelmann Verlagsbuchhandlung) an Ernst HAECKEL, Leipzig, 12. 11. 1908, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_48500 [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- EHA Jena, A 48502, Emanuel REINICKE, Lektor und Vertriebsleiter der Wilhelm Engelmann Verlagsbuchhandlung Leipzig an Ernst HAECKEL, Leipzig, 20. 7. 1909, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_48502 [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- EHA Jena A 48503, Emanuel REINICKE an Ernst HAECKEL Leipzig, 3. 8. 1909, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_48503 [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- EAH Jena, Berliner Illustrierte Zeitung, Redaktion der Berliner Illustrierte Zeitung, Chefredakteur Carl SCHNEBEL an Professor Ernst HAECKEL, Betr.: Bildaufnahmen durch eigenen Photographen, Berlin, 26. 8. 1903, S. 1–2
- EAH Jena, Berliner Illustrierte Zeitung, Redaktion der Berliner Illustrierte Zeitung an Professor Ernst HAECKEL, Berlin 10. 12. 1903, S. 1–2

PD Dr. Heiner STAHL
Universität Siegen/Historisches Seminar
Adolf-Reichwein-Straße 2
57068 Siegen
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: +49 271 7404623
Fax: +49 271 74013473
E-Mail: heiner.stahl@uni-siegen.de

Quellen

- Ernst Haeckel Archiv (EAH) Jena, A 6079, Dr. Wilhelm BREITENBACH an Ernst HAECKEL, Brackwede, 14. 5. 1910, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_6079 [letzter Zugriff 21. 6. 2021]
- EHA Jena, A 6080, Dr. Wilhelm BREITENBACH an Ernst HAECKEL, Brackwede, 9. 7. 1910, S. 1. URL: https://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/de/document/b_6080 [letzter Zugriff 21. 6. 2021]